

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SЎZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPLEMENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабаходжаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

Хидирова Мухлиса Алишер кизи
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети,
Лингвистика ва инглиз адабиёти кафедраси ўқитувчиси

“ЖАЛЛОД ҚЎШИҒИ” ХУЖЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393812>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада хужжатли роман жанрининг ёрқин намунаси бўлган, Америка романчилигида ўзига хос аҳамиятга эга бўлган асар, яъни Норман Мейлернинг “Жаллод кўшиғи” номли хужжатли романидаги ижтимоий-сиёсий ҳолат ва оиланинг инсон ҳаётидаги ўрни ҳақида сўз боради. Бунда асар тўлалигича расмий, тасдиқланган фактларга, хусусан ёзувчининг бир неча йиллик меҳнати самараси ўлароқ, юзма-юз суҳбатлар, интервьюлар, қайдномаларга асосланиб ёзилади. Қаҳрамонлар ҳам реал ҳаётдан олиниб, хаттоки исмлари ҳам ўзгартирилмайди. Содир этган жинояти сабабли, ўлимга ҳукм қилинган Гари Гилморнинг ҳаётига оид лавҳалар инсонни бир зум ўйлашга, фикрлашга ундайди. Зотан, бир қанча ижобий, ақлий, ижодкорлик қобилиятларига эга бўлган Гарининг жиноят кўчасига киришига сабаб бўлган оилавий муҳитнинг ўзи расо бўлмаганлиги, носоғлом оилавий ҳолатнинг таъсирини яққол кўришимиз мумкин.

Таянч сўзлар: хужжатли роман, Норман Мейлер, Гари Гилмор, жиноят, оила, тарбия.

Хидирова Мухлиса Алишер кизи
Преподаватель кафедры лингвистики и английской литературы
Узбекского государственного университета мировых языков

РОЛЬ СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ РОМАНЕ «ПЕСНЯ ПАЛАЧА»

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о социально-политической ситуации и роли семьи в жизни человека в документальном романе Нормана Мейлера «Песня палача», который является ярким образцом жанра документального романа и произведением, имеющим самостоятельное значение в Американской литературе. При этом произведение пишется целиком на основе официальных, проверенных фактов, в частности, на основе личных бесед, интервью, заметок, как итог многолетней работы писателя. Персонажи взяты из реальной жизни и даже их имена не изменены. Сцены из жизни Гэри Гилмора, приговоренного к смертной казни за совершенное им преступление, заставляют читателя на мгновение задуматься, задуматься. Уже сейчас мы ясно видим влияние нездоровой семейной среды, из-за которой Гэри, обладающий некоторыми положительными, интеллектуальными, творческими способностями, вышел на криминальную дорожку.

Ключевые слова: документальный роман, Норман Мейлер, Гари Гилмор, преступность, семья, воспитание.

Khidirova Mukhlisa Alisher kizi

Uzbekistan state world languages university, teacher,
department of Linguistics and English literature

THE ROLE OF A FAMILY IN SOCIAL AND POLITICAL LIFE IN THE DOCUMENTARY NOVEL "THE EXECUTIONER'S SONG"

ANNOTATION

This article deals with the socio-political situation in the society and the role of a family in a person's life in Norman Mailer's documentary novel "The Hangman's Song", which is a vivid example of the documentary novel genre and a work of independent importance in the American novel. At the same time, the work is written entirely on the basis of official, verified facts, in particular, on the basis of the author's personal conversations, interviews, notes, as a result of the writer's many years of work. The characters are taken from real life and even their names have not been changed. Scenes from the life of Gary Gilmore, sentenced to death for the crime he had committed, make readers think for a moment about life collisions. Already, we can clearly see the influence of an unhealthy family environment even though having enough positive, intellectual, creative abilities, went out into the criminal street..

Key words: documentary novel, Norman Mailer, Gari Gilmore, crime, family, upbringing

“Жаллод кўшиғи” — Норман Мейлернинг машхур Пулицер мукофотида сазовор кўрилган романи бўлиб, Юта штатидаги қотиллик содир этгани туфайли қатлга ҳукм қилинган Гари Гилморнинг ҳаёти, қолаверса жиноятга сабаб бўлган ижтимоий ва сиёсий муҳит воқеаларини тасвирлайди. Зотан, ўзида турли ижтимоий муаммоларни акс эттирган ушбу ҳужжатли роман 1980 йилги Миллий китоб мукофотининг финалчиси эди. [1, 5].

Гилморнинг шахсияти тасвири ва у содир этган қотилликлардан келиб чиққан оқибатлари билан ажралиб турадиган мазкур ҳужжатли роман Олий суд томонидан ўлим жазосини қайта тиклаш бўйича турли миллий мунозараларда марказий ўрин тутган. Эътиборга молик жиҳати шундаки, Гари Гилмор Америка Қўшма Штатларида 1976 йилда ўлим жазоси қайта тикланганидан кейин қатл этилган дастлабки шахс бўлди.

1976 йил апрел ойида 35 ёшли Гари Гилмор исми шахс Индианада куролли талончиликда айбланиб, 13 йилга озодликдан маҳрум қилинади. Бироқ муддатидан аввал тўлов-гаров эвазига озод этилиб, амакиваччаси Бренда Никол билан яшаш учун Ютага учиб келишади, аёл унинг ҳомийси бўлишга рози бўлади, қўллаб қувватлаб, тўғри йўл кўрсатишга ва иш топишга ҳам кўмаклашади. Кутилмаганда, ҳаёт бир маромида кетаётганида, Гилмор ёш бўлишига қарамай икки марта эрга тегиб чиққан, икки нафар фарзандли, 19 ёшли бева Никола Бейкер билан танишади. Дўстлик билан бошланган илиқлик ишқий муносабатларга сабаб бўлади. Ўзини ижобий томондан ўзгартиришга бўлган саъй-ҳаракатларига қарамай, Гилморда ҳиссий ўзгарувчанлик ва ўз-ўзини назорат қила олмаслик ҳолатлари тез-тез учраб турар, натижада тажовузкорлик, ўғирлик ва гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш каби ахлоқсиз ҳаракатларни содир этарди.

Июл ойида Никола Гилмор билан ажрашгандан ҳеч қанча вақт ўтмай, у иккита алоҳида ҳолатдаги ўғирлик важи билан иккита эркакни ўлдиради. Шундан сўнг, ўзига билдирилган ишонччи оқлай олмаган Гилморни Бренда Николнинг ўзи полиция кўлига топширади.

У сентябр ойида бўлиб ўтган судда қотилликда айбланиб, ўлимга ҳукм қилинган. Бироқ, ҳукм 3 мартаба бекор қилинган. Гилмор ўзининг қатл жараёни имкон қадар тезроқ бажарилиши учун курашганидан сўнг миллий оммавий ахборот воситаларининг ва жамият аҳолисининг эътиборига тушади. Табиийки, келажагини нима кутаётганини билса-да, Гилморнинг исёнсиз, курашсиз ўлимига рози бўлиши, хаттоки, буни талаб қилиши омма

ўртасида анчагина шов-шувга сабаб бўлади. Аҳоли ўртасида Гилморнинг айбсизлигига ишонувчилар, кези келганда, қотилликни у содир этмаганига ишонувчилар ҳам пайдо бўлади. Қолганлар эса, Гилморнинг ушбу жинойтида, жамиятни, ҳукуматни, Гилморнинг оиласини ҳам қоралашади. Бунда минглаб инсонлар Гилморнинг суд жараёнларини кузатар, унинг оқланиши ва тирик қолишига умид қилишарди, хаттоки, Гилмор номига деярли ҳар куни ўнлаб хатлар келарди. Ушбу хатларда Гарига нисбатан самимий тилаклардан тортиб, дил изҳорларигача бўлган битиклар мавжуд эди.

“Яқин хафталар давомида менга мактублар битиб юборган минглаб инсонларга ўз миннатдорчилигимни изҳор этмоқ истайман. Менга бутун дунё бўйлаб хатлар келди. Эътибор учун ташаккур. Бу хатларда ҳамдардлик, муҳаббат ва гамхўрлик мужассам эди. Дунёда яхши, самимий инсонлар талайгина.”

Қамоқхонада Гари, уни кўришга келган севгилиси Никол билан ўз жонига қасд қилиш тўғрисида келишиб оладилар, натижада улар ноябр ойида бир муддат комага тушиб қоладилар. 1977-йил 17-январда Америка Фуқаролик Эркинликлари Иттифоқи номидан адвокатлар томонидан берилган апелляциялар (Гилморнинг хоҳиш-истакларига зид равишда) АҚШ Олий суди томонидан қат’ий рад этилганидан сўнг, Гилмор ўзи танлаган усул билан қатл этилади: отиб ўлдирилади. [2, 4]. Умумий ҳолатда, 1967-йил 2-июн куни Колорадодаги газ камерасида Луи Монж қатл этилганидан буён АҚШда суд ҳукмига кўра қатл этилган биринчи шахс эди.

Тўлалигича Гилмор ва унинг оиласи, дўстлари, қотиллик қурбонларнинг оила аъзолари билан интервьюлар, суҳбатлар асосида яратилган ҳужжатли роман уч қисмдан иборат. Дастлаб, қотилликга етаклаган ижтимоий муҳит ва омиллар, суд-тергов ва қатл жараёнига оид лавҳалар ҳикоя қилинади, таъкидлаш жоизки, роман тўлиқ ҳужжатлар ва фактларга асосланган. Хусусан, Гарининг апелляция жараёнини давом эттиришдан кўра қатл қилинишини талаб қилишга қарорига кўпроқ эътибор қаратилган. [3, 5]. Асарнинг биринчи бўлимида Гилморнинг болалик ҳаёти, шунингдек, унинг вояга етмаганлар жинойти учун қамоқхоналарда ўтган кунлари, жумладан, қамоқхонадан гаров эвазига чиқиши ва шу вақт мобайнидаги шахсий муносабатлари баёни ҳам берилган.

Иккинчи бўлимда эса Гилморнинг суд жараёнига, хусусан, суднинг ўлим ҳукми устидан шикоят қилишдан бош тортиши, Лоуренс Шиллер билан суҳбатлари, адвокатларининг Гарини ҳаётини сақлаб қолиш учун курашидан тортиб, унинг номидан давом этган курашига тўхталиб ўтилган. Табиийки, бу жараёнларнинг барчаси ҳужжатлар ва қаҳрамонлар билан юзма-юз учрашувларни ўз ичига олганди.

Журналистларга берган интервьюларида ёзувчи Гари Гилмор билан алоқаси бўлган ҳар бир инсон билан узоқ муддатли юзма-юз суҳбат қуриш, уларни ёзиб олиш учун нима туртки бўлгани ҳақида шундай фикр билдириб ўтади, “Гилморда мен бутун умрим мобайнида ҳис қилган ва бошимдан ўтказган туйғулар, деярли ўхшаш хотиралар мавжудлигини тушундим” дея эслайди ёзувчи. Бошқа бир интервьюда эса Норман Мейлер, эҳтимол, китобнинг энг муҳим мавзуси, “Бизда ҳаётда қилиш керак бўлган муҳим танловлар бор ва улардан бири кўпчилигимиз ҳозир ўлиш ва “ўз руҳини сақлаб қолиш” ўртасидаги мулоҳазали ва таҳликали танлов бўлиши мумкинлигини айтди.” [4, 6].

Адабий танқидчи Марк Эдмундсон “Жаллод кўшиғи”ни таҳлил қилганда шундай деди:

“Гилмор ўлимга тайёр эканлигига ишончи комил бўлган пайтдан бошлаб, у маълум бир кадр-қимматга эга бўлади [...] Гилмор романтик эътиқодини ривожлантирди. Гилморнинг қамоққа тушган пайтдан бошлаб, ўзини ўлиш учун муносиб билар, ва ҳаётини ана шундай яқунлашга рози эди.” [5, 6].

Норман Мейлер ҳужжатлар ва фактларга асосланиб ёзилган, кўп саҳифали “Жаллод кўшиғи” романида Гари Гилмор ҳаётини қандай бўлса шундайлигича тасвирлайди. Яъни, 1976-йилда у Юта штатида икки кишини ўлимида айбли деб топилади ва олий жазога ҳукм қилинади. Роман Гари Гилморнинг қотилликлари, судланиши ва қатл этилиши билан боғлиқ жараёнларга алоҳида урғу бериб ўтади, қолаверса у билан мулоқотда бўлган одамларнинг ҳаётини ҳам ёритиб ўтади. Ёзувчи фақатгина Гари Гилморнинг ўзи ва яқинларининг ҳаёти

билан чекланиб қолмасдан, Гарининг жиноят содир этишгача бўлган жараёндаги асосий омилларни холисона баҳолашга ҳаракат қилади. Боиси, XX аср ўрталарида, Америкадаги ижтимоий-сиёсий ҳаёт тубдан ўзгача бўлиб, жамиятда англаб бўлмас тартибсизлик ҳукм суларди. Ишсизлик, уйсизлик, бепарволик, лоқайдлик каби ҳолатлар авжига чиққан, айниқса, ёшлар ўртасида жиноятчиликнинг урчиши энг оғриқли нуқталардан эди. Шу билан, ёзувчи жиноятга маълум маънода сабабчи бўлган ҳолатларни ўқувчининг ўзига ташлаб қўяди. Зеро, бош қаҳрамон, Гари айтган эски терма қўшиғидан бошланган роман иккита китобдан иборат: "Ғарб садолари" ва "Шарқ садолари", айти пайтда, асардаги бўлинишларни ҳам шу қисмлар аниқлаштириб беради.

Энди эса, бош қаҳрамон Гари Марк Гилморнинг ҳаётига, оилавий шароитига ва келиб чиқишига тўхталадиган бўлсак, асли исми Фае Роберт Коффман 1940-йил 4-декабрда туғилган америкалик бўлиб, у Юта штатидаги қотиллигини ҳеч қандай тазйиқларсиз тан олиб, берилган жазога исён қилмасдан, хаттоки, тирик қолиши учун келтирилган асосларни ҳам рад этгани билан омма эътиборига тушади. АҚШ Олий суди 1976 йилги Грег ва Жоржияга қарши қарориди ўлим жазоси низомларининг янги кўринишини тасдиқлаганидан сўнг, у Қўшма Штатларда деярли ўн йил ичида қатл этилган биринчи шахс бўлди. Ушбу янги низомлар 1972 йилда Фурман Грузияга қарши суд қарори остидаги муаммоларни бартараф этди, бунинг натижасида ўлим жазоси ҳақидаги аввалги қонунлар "шафқатсиз ва ғайриоддий" жазо деб топилди ва шунга кўра Конституцияга зид эди. (Олий суд аввалроқ Фурман Жоржияга қарши ўйиндан кейин барча штатларга ўлим жазосини умрбод қамоқ жазосига алмаштиришни буюрган эди.) Гилмор 1977 йилда отишга ҳукм этилиб, махсус гуруҳ томонидан қатл этилган. Унинг ҳаёти ва қатл этилиши эса, ўз навбатида 1979 йилда Норман Мейлернинг "Жаллод қўшиғи" номли хужжатли романининг асосий мавзуси бўлган.

Гари Марк Гилмор 1940-йил 4-декабрда Техас штатининг Мак-Ками шаҳрида Франк ва Бесси Гилмор оиласида тўрт ўғилнинг иккинчиси бўлиб туғилган. Оиладаги фарзандлар Гаридан ташқари Франк, Гайлен, ёзувчи ва мусиқачи, журналист Микал Гилмор эди. Катта Френк Гарри Гилмор, яъни оила бошлиғи алкогольга муккасидан кетган фирибгарнинг бошқа хотинлари ва оилалари бўлса-да, уларнинг ҳеч бирини на моддий, на ижтимоий, на маънавий қўллаб-қувватламасди. У ўз хоҳишига кўра Калифорниянинг Сакраменто шаҳридаги Юта штати Прово шаҳридан қувилган мормонлардан бўлган Бессига уйланади. Гари эса оила қонундан қочиш учун Техасда Коффман тахаллуси остида яшаётган бир пайтда туғилган. Френк ўғли Фейи Робертни Коффман фамилияси билан чўқинтиради, лекин улар Техасни тарк этгач, Бесси уни Гари Маркга ўзгартиради. Бу ном ўзгариши йиллар ўтиб энг тиканли нуқта, ва Гарининг ҳаётида туб бурилиш ясадини онаси билганида, эҳтимол, ҳеч қачон бундай қилмаган бўларди. Френкнинг онаси Фей эса асл "Фейи Коффман" дейилган туғилганлик тўғрисидаги гувоҳномасини сақлаб қолгани, бахтга қарши Гари уни йигирма йил ўтгач топиб олади. Шу воқеа эса, Гари учун фожеали ҳаётнинг ибтидоси бўлади десак, янглишмаймиз. Гари ўзини никоҳдан ташқари туғилган ёхуд бошқа бировнинг ўғли дея тахмин қилган. У отаси билан ҳеч қачон келиша олганининг сабабини ҳам энди тушунгандек бўлади. Гарининг онаси унга исм ўзгариши сабабини тушунтирмоқчи бўлганида, эшитмасдан, хафа бўлиб, кўчага отилиб чиқиб кетади. Шу билан алғов-далғов ҳаёт кўчасига кириб қолганини ҳам билмай қолади.

Гилморлар оиласида ноқонунийлик, фирибгарлик, муттаҳамлик мавзуси оддий ҳол эди. Эҳтимол, оиланинг ўзи илдизидан дарз кетганлиги, нотўғри яшаш, ҳаром лўқма едириш, фарзандларга эътиборсизлик, ўзганинг ҳақидан кўрқмаслик каби иллатлар Гарининг ҳаёти билан бадал сифатида тўлов қилинган бўлса ажабмас. Катта Франкнинг онаси Фей Гилмор келини Бессига Френкнинг отаси у авваллари яшаган Сакраментода машҳур сеҳргар бўлганлигини айтади. Бесси кутубхонада оиланинг шажарасини ўрганиб чиқади ва Франк Гарри Худинининг ноқонуний ўғли деган хулосага келади. Дарҳақиқат, Худини 1890 йилда, Френк Гилмор туғилган йили бор-йўғи ўн олти ёшда эди ва шундан кейингина сеҳргарлик фаолиятини бошлаган. Шундай қилиб, қайнонаси Фей Франкнинг отаси кейинчалик машҳур сеҳргар сифатида танилган одам эканлигини таъкидлаб келган. Гарининг кенжа укаси Микал

Гилмор бу воқеани уйдирма деб ҳисоблайди, лекин унинг отаси ҳам, онаси ҳам бунга ишонишган.

Гари болалигида оила тез-тез Фарбий Қўшма Штатлар бўйлаб кўчиб юради, Френк эса уларни журналларга сохта обуналарни сотиш орқали моддий қўллаб-қувватлайди. Гари укаси Микал "шафқатсиз ва ақлсиз одам" деб таърифлаган отаси билан муносабатлари жуда ёмон эди. Болалар ҳаёти ота-онасини севишдан бошланади; болалар улғайган сари улардан андоза оладилар; баъзан эса уларни кечирадилар. Френк Гилмор қаттиққўл ва ўта жаҳлдор эди, қолаверса, кўпинча ўз ўғиллари – кичик Френк, Гари ва Гейленни устара, қамчи ёки камар билан айтарли ҳеч бир сабабсиз жазоларди. У тез-тез хотинини ҳам урар эди. Бироқ, ёши кексайган сайин отанинг кўнгли юмшаган ҳоллар ҳам бўларди. Микалнинг айтишича, Френк уни фақат бир марта қамчи билан савалаган ва Микал унга: "Мен сиздан нафратланаман" деганидан кейин бошқа бундай қилмаган. Бундан ташқари, кўп ҳолларда Френк ва Бесси баланд овозда баҳслашиб, бир-бирларини оғзаки ҳақорат қилишарди. Френк Бессини ақлдан озган деб ғазаблантирар, масхара қилар, турли тухмат тошларини ёғдирарди. Бесси эса ўч олиш учун уни "Мушук ялаган" [католик] деб атар ва бир кун келиб уни ўлдириб кетиш билан таҳдид қилган. Бу каби таҳқирлар йиллар давомида баттар авжига чиқиб, Гари Гилмор оиласида, хусусан ўзининг ҳаётида тушқунлик ва йирик машамшаларга олиб келди. Табиийки, ушбу жараёнда, Гарининг оиласининг келиб чиқиши ва ундаги муҳитнинг носоғломлиги, парокандаликка яқинлиги, оилавий муҳитнинг барқарор эмаслиги, бутун оиланинг келажагига ўчмас тамға битилишига таъсир қилди, албатта.

1952 йилда Гилморлар оиласи Орегон штатининг Портленд шаҳрига кўчиб келди. Ўсмирлик даврида Гари, оиласидаги даҳанаки урушлар ва таҳқирлардан қочиш учун кўчага чиқиб кетади, кичик жиноятлар билан шуғуллана бошлади. Табиийки, оиласида рўшнолик, меҳрни сезмаган бола атроф-муҳитга ҳам меҳр беролмас, аламини эса турли қинғирликларни содир этишдан оларди. Ажабланарлиси, Гилмор ИҚ тестида 133 балл олган, қобилият ва муваффақият имтиҳонларида ҳам юқори натижа кўрсатган, бадиий истеъдоди эса мақтагудек бўлишига қарамай, 9-синфда ўрта мактабни ташлаб кетган. У дўсти билан уйдан Техасга қочиб кетди ва бир неча ойдан кейин Портлендга қайтиб келди.

Америкалик ёзувчи, мусиқа соҳасининг журналисти ва Гари Гилморнинг укаси Микал Гилмор 1994 йилда "Юракка қадалган ўқ" номли хотира китобини ёзади, асарда эса ўзининг, акаси Гари ва носоғлом муҳитга эга оиласи билан бўлган муносабатларини, асл мормон кўчманчиларидан бошлаб, Гарининг судланиши ва қатл этилишигача бўлган хотираларини киритган. [6, 9]. "Юракка қадалган ўқ" кутилганидан ҳам ижобий эътирофларга сазовор бўлди, жумладан, Нью-Йорк Таймс танқидчиси Мичико Какутани китобни "Ажойиб, ҳайратланарли... "Юракка қадалган ўқ" асари, ака-ука Карамазовлар ва Жонни Кеш балладаларининг комбинацияси каби ўқилади. ... ачинарли, юракни эзувчи ва хавотирли." дея талқин қилади. 1994 йилда "Юракка қадалган ўқ" Лос-Анжелес Таймс китоб мукофоти ва Миллий китоб танқидчилари доираси мукофотига сазовор бўлди. Панк рок гуруҳи Адверц томонидан қўйланган тарона - "Гари Гилморнинг кўзлари" эса асарнинг сарлавҳаси билан номланган филмнинг саундтрекида ишлатилган. Қўшиқ сўзлари "кўз трансплантацияда Гари Гилморнинг кўзлари қўйилган касалхонадаги бемор нуктаи назаридан" ёзилган. Унда қўйидаги сўзлар ўрин олган: [7, 9].

Илинж йўқки, бир хил қабул қилмасликдан ўзга

Гарининг кўзлари билан кўрганда кўзим

Гарига энди бу кўзларнинг кераги йўқ

У ва кўзлари бутун умрга айрилди...

Дастлаб ижтимоий ҳолатни аниқлайдиган бўлсак, Гарининг оиласи бошиданок болаларнинг ҳаётига жуда ёмон таъсир кўрсатадиган нотўғри тарбия услубларига эга эди. Шунингдек, Микал Гилморнинг "Юракка қадалган ўқ" мемуар китобида оилавий муҳит тўғрисида шундай ҳикоя қилинади:

"Мен ўсган ОИЛА акаларим ўсган оила билан бир хил эмасди. Улар доимо кўчиб юрувчи оилада катта бўлган, ҳеч қачон бир жойда муқим яшашмаган. Яхшироқ жой учраб

қолса, унда ҳам нари борса бир неча ой яшашган, холос. Акаларим эр хотинини ўласи қилиб урган, хотиннинг кўзлари моматалоқ бўлиб қўқариб кетган, хотиннинг мунтазам калтакланишини кўрган ҳолда улғайишди. Улар арзимаган ҳаракатлар учун туртилган, калтакланган ва камситилган оилада ўсган. Улар фақат вақтинчалик роҳатда яшаш учун фирибгарлик ва алдовлар эвазига кун кечирган оилада катта бўлишди. Мен вояга етган оилада ота-онам қаби акаларим ҳам унинг пойдеворида иштирок этишган. Улар мен бошдан кечиришим, ўрганишим керак бўлган нарсаларнинг бир қисми эди. Улар мен енгишим ва узоқлашишим керак бўлган нарсаларнинг бир қисми эди. Улар менга олға интилиш учун кўп нарса беришди: хусусан, ўз тақдирдан қочиш имконияти. Дарҳақиқат, оиламнинг менга энг буюк яхшилиги ҳам шу, уларнинг хоҳиш-истаклари, таҳқирлари, ёки қарзларига енгилмасдан, мустақил бўлиш учун имкон топганим эди.”[8, 9].

14 ёшида Гари дўстлари билан кичик автомобил ўғирлаш гуруҳини ташкил қилди, бу эса унинг илк марта ҳибсга олинишига олиб келди. Огоҳлантириш билан отасининг олдига қўйиб юборилган. Икки ҳафта ўтгач, у яна бир машина ўғирлаш айблови бўйича судланади. Суд уни Орегон штатининг Вудберн шаҳридаги ўғил болалар учун МасЛарен реформация мактабига жўнатди, бироқ кейинги йили у ердан озод қилинди. У 1960 йилда бошқа автомобил ўғирлаш айблови билан Орегон штатидаги ахлоқ тузатиш муассасасига юборилган ва ўша йилнинг охирида озод қилинган.

1961-йилда Гарининг отаси Франкга кўрқинчли ва бедаво касаллик, ўпка саратони ташхиси қўйилади; оқибатда 1962 йил июл ойининг охирида вафот этди, бу вақтда ҳам Гари Портленддаги Рокки Батт камоқхонасида бўлиб, лицензиясиз машина бошқаришда айбланиб маълум муддатли камоқ жазосига ҳукм қилинганди. Камоқхона кўриқчиси Гарига отаси вафоти ҳақида айтади. Шунда у гарчи отаси билан муносабатлари ёмон бўлишига қарамай, Гари ўзини бутунлай йўқотиб қўяди, билакларини кесиб ўзини ўлдирмоқчи бўлади. Отаси вафот этгандан сўнг, Гилморнинг боши ташвишдан чиқмайди, муаммолар қуршовида қолганида эса ичкиликка берилиб кетади. У 1964 йилда эса яна мол-мулкка ҳужум ва қуролли талончилик айбловларига ҳукм қилинади, сўнг жинойтчи сифатида 15 йиллик камоқ жазоси тайинланади. Орегон штатининг Салем шаҳридаги Орегон камоқхонасига юборилади. Камоқхона психиатри унга антисоциал шахсият бузилиши ва психотик декомпенсация ташхисини қўяди. Хусусан, у 1972 йилда Орегон штатидаги Эвгений шаҳридаги уйда яшаш ва жамоат коллежида санъат бўйича ўқиш учун ҳафтанинг иш кунларида шартли равишда озод қилинади. Зотан, мана шу шартли озодликда юришида ҳам, Гари ҳеч қачон ижтимоий нормаларга бўйсунмасликка уринган, яшаш рўйхатидан ҳам ўтмай, турли талончиликларни содир этишда давом этади.

Норман Мейлер Гилморнинг даҳшатли ҳаётига асосланган "Жаллод қўшиғи" романини ёзган. Гилморнинг тасвири ва у содир этган қотилликлар билан боғлиқ изтироблар билан ажралиб турадиган китобда Мейлер ўлим жазосини қайта тиклаш бўйича миллий мунозаралар ҳақида фикр юритган. Гари Гилморнинг укаси Микал Гилмор ўз китобида оиладаги даҳшатли вазиятларни эслатиб ўтади.

"Умрим давомида ҳеч кимдан сўрамаган, ҳеч ким айтмаган ҳақиқат бор эди: мен ота-онам бир-бирларини қандай учратишганини ёки улар бир-бирларини қай ҳолда севишганини билмасдим. (Уларнинг ўртасидаги нафрат, ҳусуматни кўриб, мен улар қачонлардир бир-бирини севишган деб ўйламаган ҳам эдим.) Акаларим туғилган йиллар ичида нима бўлганини билмасдим; фақатгина билганим оиламиз вақтинчалик истиқомат қилган турли шаҳарларнинг номлари эди, холос, лекин ўша ҳудудларда оиламиз ҳаёти ҳақида деярли ҳеч нарса - ота-онам нега тез-тез кўчиб юришга мажбур бўлгани, узоқ жойларга кўчиб ўтгани ёки отам ўша шаҳарларда бизни боқиш учун нима қилгани ҳақида деярли ҳеч нарса билмасдим. . Кўпинча, мен оиламиз аслида оила бўлганми ёхуд йўқ деган саволлар қуршовида қолардим. Отам умрида ўғиллари билан бирга спорт машғулотларига борганми? Оилавий бўлиб бирга черковга ёки дам олиш кунлари кинога, ҳеч бўлмаса пикникга боришганми? Ота-онам акаларимга болалигида эртак ўқиб беришганми? (Менга эса ҳеч ким ўқиб берганини эслай

олмайман.) Бу одамлар бир-бирларини севишганми ўзи - бу каби биргаликда яшашга қўрқув сабабчими ёхуд нафрат туйғуси? [10, 9].

Хулоса қиладиган бўлсак, шу каби ҳолатларни Микол Гилмор ўз рисоласида келтираркан, инсонни бир зум ўйлашга ва мулоҳаза қилишга мажбур қиладиган сабаблар талайгина эканлигини кўриш мумкин. Жумладан, оиланинг парокандалиги, ички муҳитнинг ачинарли эканлиги, оилада ўзаро тушуниш, ҳурмат, бирликнинг йўқолиши оила аъзоларининг келажагига, руҳиятига ниҳоятда катта босим ўтказган. Зеро, оила деб аталган қўрғоннинг ўзи дарз кетган бўлса, ундаги инсонларнинг меҳрсизлиги ва тажовузкорлиги болалар шахсиятида туб бурилиш ясаши, уларнинг жамиятга нисбатан меҳрсиз бўлишларига замин яратиши исбот талаб этилмайдиган ҳолат саналади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Bakhtin M.M. The Dialogic Imagination: Four Essays. Trans. University of Texas, 1981. P. 32
2. Ernest Hemingway. Men at War. United States, 1942. P. 1104
3. <https://alchetron.com/The-Executioner's-Song>
4. <https://advertisingrow.com>
5. <https://britannica.com>
6. Leonora Flis. The documentary novel and its many theories. Newcastle on Tyne, UK. Cambridge Scholars Publishing, 2010. P. 800
7. Mario Klarer. An introduction to literary studies. Routledge, 1962. P.160
8. Mas'ud Zavarzadeh. The Mythopoetic Reality: The Postwar American Nonfiction novel. University of Illinois Press. 1976. P. 260
9. Mikal Gilmore. Shot in the Heart. Doubleday. 1994. P 290
10. Norman Mailer. The Executioner's Song. New York. Vintage International Edition, 1998. P.1056
11. Sparks, N. (S.F.). The Four Basic Elements Of Any Novel. Retrieved from: autocrit.com
12. Stull, James. "New Journalism: Surveying the Critical Literature." *North Dakota Quarterly* 57 (1989): 164-174.
13. Paul Hernadi. What is literature? Bloomington, Indiana University Press, 1978. P. 257
14. www.encyclopediabritannica.com

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000